

INFLUÊNCIA DA PSORÍASE NA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 23/05/2023

INFLUENCE OF PSORIASIS ON THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS: AN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7970972

Gustavo Cardoso Costa¹, Carlos Augusto Junior Alencar Martins¹, Camila Karielle Sousa Carvalho Pinto¹, Claudia Cristinne Gomes Cardoso², Matheus Rodrigues Carvalho Araújo¹, Alayene Roberta Mendes Almeida Melo³, Rodrigo Esteves Lagares³, Maria Vitória Oliveira Moura¹, Lenyccce Ribeiro Neves², José Olimpio Honda Pereira², Igor Lima Rocha², Leonardo Barros da Cunha², Carlos Eduardo Lima de Oliveira², Ana Maria Teixeira Propécio¹, Brenda Alencar Noletto¹, Nathalia Brum Cavalcanti¹, Caio Roberto Viana Araujo¹.

RESUMO

A psoríase é uma doença inflamatória crônica da pele e articulações, de natureza inflamatória e fortemente influenciada, sua etiologia ainda é desconhecida, mas sabe-se que sofre influência de fatores genéticos e ambientais. Seu quadro clínico é caracterizado pelo aparecimento de placas eritematosas, escamosas, pruriginosas ou dolorosas. Essas lesões têm afinidade por áreas como couro cabeludo, cotovelos e joelhos. Esta patologia apresenta imagens de melhora e piora, que estão relacionadas à ansiedade e à depressão, por se tratar de uma

doença associada a um fator emocional. Nesse sentido, os portadores sentem-se alvo de julgamentos pelo estigma negativo que a doença pode trazer. O presente estudo tem como objetivo evidenciar o comprometimento que os pacientes portadores de psoríase têm na qualidade de vida e a importância do diagnóstico precoce. Configura-se uma revisão integrativa da literatura que visa sintetizar e analisar a qualidade de vida dos pacientes com psoríase. A busca foi realizada utilizando os descritores: saúde mental, diagnóstico, qualidade de vida e psoríase, inseridos nas bases de dados, Scielo, Google acadêmico e Lilacs, com critérios de exclusão e inclusão, com idiomas além do português, como o inglês.

Palavras-Chave: Psoríase. Saúde Mental. Vida Profissional.

ABSTRACT

Psoriasis is a chronic inflammatory disease of the skin and joints, of an inflammatory and strongly influenced nature, its etiology is still unknown, but it is known that it is influenced by genetic and environmental factors. Its clinical picture is characterized by the appearance of erythematous, scaly, pruritic or painful plaques. These lesions have an affinity for areas such as the scalp, elbows and knees. This pathology presents images of improvement and worsening, which are related to anxiety and depression, as it is a disease associated with an emotional factor. In this sense, carriers feel the target of judgments due to the negative stigma that the disease can bring. The present study aims to highlight the impairment that patients with psoriasis have in their quality of life and the importance of early diagnosis. An integrative literature review is set up that aims to synthesize and analyze the quality of life of patients with psoriasis. The search was carried out using the descriptors: mental health, diagnosis, quality of life and psoriasis, inserted in the databases, Scielo, Google academic and Lilacs, with exclusion and inclusion criteria, with languages other than Portuguese, such as English.

Keywords: Psoriasis. Mental health. Professional life.

1. INTRODUÇÃO

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a psoríase é uma doença de pele relativamente comum, crônica e não infecciosa. É cíclica, ou seja, apresenta sintomas que desaparecem e reaparecem periodicamente. É uma doença cutânea auto inflamatória na qual a predisposição genética aliada a fatores ambientais ou comportamentais provocam o aparecimento de lesões escamosas e vermelhas na pele.

Acredita-se que ela se desenvolva quando os linfócitos T (células responsáveis pelas defesas do organismo) liberam substâncias inflamatórias que promovem a dilatação dos vasos sanguíneos e direcionam outras células do sistema de defesa, como os neutrófilos, para a pele.⁹ Esse processo de ataque inflamatório à pele faz com que ela responda acelerando sua proliferação, resultando na descamação observada nas lesões. Normalmente, essa cadeia só é quebrada pelo tratamento. É importante ressaltar: a doença não é contagiosa e não é preciso evitar o contato com os pacientes. Em até 30% dos pacientes, inflamação semelhante pode ocorrer nas articulações, levando à artrite psoriática, outra manifestação da doença. Há também associação da psoríase com doenças cardiometabólicas, doenças gastrointestinais, vários tipos de câncer e transtornos do humor, que reduzem a qualidade de vida do paciente e, dependendo da gravidade, também podem encurtar a expectativa de vida se não forem tratados.⁶

Embora afete, principalmente, a qualidade de vida dos pacientes por questões sociais, como por exemplo, preconceito de leigos por suspeitarem de doença contagiosa, lesões causam desconforto quando está ativa a doença, causando prurido, ocasionando em baixa autoestima, podendo agravar a doença, por somar a questões psicológicas, levando à vergonha, ideações suicidas, ansiedade e depressão.

Os sintomas podem variar de pacientes para pacientes, conforme a apresentação e gravidade da doença, além disso, a psoríase pode ser leve e haver apenas desconforto somente pelos sintomas e apresentação das manchas avermelhadas, e nos casos mais graves, pode ser dolorosas e provocar alterações

que impactam significativamente na qualidade de vida e na autoestima do paciente.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Qualidade de vida dos portadores de psoríase

O maior órgão do corpo humano é a pele, que é o meio de ligação do indivíduo com o mundo exterior. Sob esse pressuposto, as doenças que a afetam têm um efeito significativo em sua autoconfiança e na percepção de seu entorno. As doenças crônicas, principalmente a psoríase, representam, assim, uma grande carga emocional, pois atrapalham as atividades diárias e sociais do usuário.

A psoríase é uma dermatose inflamatória crônica da pele, não contagiosa e de origem desconhecida. No entanto, acredita-se que ela possa estar relacionada ao sistema imune, às interações com o ambiente e à herança genética. A principal manifestação clínica da doença é a intensa e rápida proliferação de células da epiderme, com a formação de lesões eritemato- descamativas, com diversas formas de apresentação: vulgar ou em placas, ungueal, palmoplantar, invertida, artropática, pustulosa, gutata e eritrodérmica, sendo a forma em placas a mais prevalente, configurando 90% dos casos.¹

Os portadores de psoríase, frequentemente apresentam sinais como: estresse, angústia, constrangimento e comprometimento funcional o que levam a limitações em suas atividades de vida diárias. A Psoríase é uma doença que atinge entre 1 a 3% da população mundial. Homens e mulheres são igualmente afetados podendo manifestar-se em qualquer idade, mas geralmente surge entre os 18 e 39 anos de idade ou entre os 50 e 69 anos.²

A ocorrência de doenças dermatológicas crônicas, como a psoríase, tem sido relacionada a dificuldades no enfrentamento das alterações causadas por elas, como a percepção de sua saúde e limitações na realização de atividades de vida diária, tendo perda de vitalidade, podendo acarretar em depressão e isolamento social.²

Pacientes com psoríase, demonstram sentimento de rejeição, culpa e vergonha, ocasionando assim o isolamento social e o prejuízo da saúde mental, isso devido ao estigma que ainda existe em relação a condições dermatológicas. Aspectos como estes contribuem para o agravamento da doença, com as lesões cutâneas estimulando o estresse psicológico, conseqüentemente realçando a severidade das lesões, ou seja, gerando uma fase de prejuízos ao estado mental e à qualidade de vida do indivíduo. ¹

Além disso, a incidência de problemas psicológicos advindos da psoríase independe do grau da mesma, pois os fatores de piora na saúde mental estão mais relacionados com a interação social e a ansiedade advinda da mesma. Sendo que as pessoas afetadas por essa condição possuem uma maior propensão ao uso e abuso de drogas, como o álcool e o tabaco. Assim, fica evidente o impacto mental ocasionado por essa patologia e os efeitos da mesma na qualidade de vida dessas pessoas, evidenciando, desse modo, a necessidade dessas pessoas de serem assistidas por uma equipe multiprofissional desde o descobrimento da doença. ²

Embora a psoríase não afete a sobrevivência do indivíduo, é certo que existe um impacto negativo no bem-estar físico e psicossocial do paciente, demonstrado pelo detrimento na sua qualidade de vida. ³

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Envolve o bem-estar espiritual, físico, mental, psicológico e emocional, além de relacionamentos sociais, como família e amigos e, também, saúde, educação, habitação, saneamento básico e circunstâncias da vida. ³

A psoríase destaca-se por afetar a vida das pessoas, implicar em profundas conseqüências psicossociais, apresentar lesões visíveis superficialmente, havendo significativa privação de atividades cotidianas e sociais. O indivíduo queixa-se de receios quando existe a necessidade de expor seu corpo, alguns

portadores desistem do tratamento dermatológico e do tratamento farmacológico, tendo sua vida social, profissional e afetiva prejudicadas pela manutenção das barreiras nessas áreas de suas vidas. ²

Geralmente, as pessoas que sofrem com a psoríase, em relação ao bem-estar psíquico, ficam totalmente abalados e vulneráveis, visto que, os portadores tendem a ter autoestima baixa, em meio aos preconceitos sofridos acabam por se isolarem. ²

Os pacientes com psoríase apresentam ansiedade e depressão devido ao desconforto associado a coceira, vermelhidão, descamação de agregados com alto impacto psicossocial, resultando em dificuldades no trabalho e redução das atividades sociais do usuário devido a mudanças no estado de saúde, estilo de vida do usuário e familiares, como aumento de despesas, tarefas domésticas, cuidados.

2.2 A Importância do Diagnóstico

O diagnóstico de psoríase, primeiramente é físico. É feito com base no aspecto das lesões na pele, sua localização e as características evolutivas, bem como na existência de histórico familiar, presente em cerca de 30% dos doentes. Não existem exames de sangue capazes de comprovar a psoríase. As lesões evoluem de forma crônica repetitivamente, com períodos de agravamento e melhora, por vezes sem causa aparente. São habitualmente assintomáticas, mas alguns doentes referem prurido intenso. ⁴

As lesões da psoríase são desencadeadas por fatores variados, que abrangem climas frios, infecções, estresse e uso de fármacos como bloqueadores adrenérgicos, lítio, inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA), antimaláricos, corticosteróides, dentre outros. A genética é preponderante no desencadeamento dos fatores psoriáticos, sendo o risco 10 vezes maior para os pacientes que possuem familiares de primeiro grau com a doença. ⁵

O médico dermatologista pode solicitar a realização de uma biópsia para confirmar casos atípicos e casos de dúvidas. Faz-se uma anestesia local e

remove-se uma pequena amostra da pele para realizar a biópsia. Os sintomas dependem do tipo de psoríase, mas os sinais gerais podem incluir: vermelhidão, lesões de pele, inflamação e dor.⁸

Embora não haja cura para a psoríase, o tratamento correto é de extrema importância para a manutenção da qualidade de vida do paciente, e ele varia conforme a forma e evolução da doença e a exposição aos fatores desencadeantes.⁶

A psoríase é uma doença amplamente disseminada na população mundial e causa grandes prejuízos à qualidade de vida dos pacientes. Embora não haja cura, o diagnóstico adequado e o manejo adequado do paciente garantem a manutenção da qualidade de vida.

3. METODOLOGIA

O presente estudo se constitui como uma Revisão de Literatura, foi realizado a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas, por meios escritos e eletrônicos, como artigos científicos, livros e páginas de websites. Foram utilizadas as bases de dados como Scielo, Google acadêmico e Sociedade Brasileira de Dermatologia para embasamento teórico com caráter descritivo como fonte de pesquisa.

Foram adotados como critérios de inclusão, artigos sobre psoríase direcionados a qualidade de vida dos pacientes, com datação mínima de 2016 e que, através de testes, apresentaram resultados que comprovam a influência da psoríase na qualidade de vida dos pacientes e a importância do diagnóstico precoce. E como critérios de exclusão, artigos com mais de 10 anos de publicação, considerados como ultrapassados, e artigos que fogem do eixo temático.

A pesquisa procedeu-se à coleta de dados com o objetivo de direcionar ao diagnóstico precoce afim de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O atual estudo afasta qualquer interesse pessoal ou financeiro relativos aos dados coletados, afirmando o puro interesse científico para avaliar o eixo temático pré-estabelecidos de acordo com os objetivos pautados na pesquisa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A psoríase é uma doença de pele crônica cuja manifestações clínicas inclui o aparecimento de placas eritematosas descamativas. O indivíduo afetado normalmente tem redução da qualidade de vida, com implicações na capacidade física, funcionalidade e emocional. Muitos estudos associam a psoríase a depressão após a ativação da doença.

Embora não haja etiologia bem definida, sabe-se que seu aparecimento tem relação com o quadro emocional do paciente, mediante a isso, conclui-se que além da questão emocional apresentada pelos pacientes, as manifestações clínicas dessa patologia colaboram ainda mais para que o psicológico do mesmo se abale, o que faz com que a psoríase se torne um problema tanto físico quanto emocional.

Mediante a isso, torna-se necessário a divulgação para que os profissionais que atendem na rede básica e em todo o sistema, possam identificar a patologia precocemente, afim de que, o tratamento seja mais eficaz e haja redução do preconceito e do estigma que os pacientes possam a vir sofrer.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. PARAISO, Alessandra Ornella et al. O impacto da psoríase na qualidade de vida dos portadores: estigmatização e prejuízos biopsicossociais. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, v. 38, p. e8902-e8902, 2021.
2. SILVA, A. C. F. e; GODINHO, M. O. D. . Effects of psoriasis on the quality of life of patients: an integrative literature review . **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 13, p. e224111335311, 2022.
3. ANDRADE, Maria Cecília Silva de et al. O impacto da psoríase na qualidade de vida: revisão integrativa. 2021.
4. MOSCARDI, E. R., & OGAVA, S. E. N. (2017). PSORIASIS: ETIOLOGIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. *Uningá Review*, 29(2). Retrieved from <https://revista.uninga.br/uningareviews/article/view/1954>.
5. DE OLIVEIRA FRANÇA, Marceley Lorena et al. Caracterização da psoríase e seu tratamento: uma revisão narrativa. **SaBios-Revista de Saúde e**

Biologia, v. 16, p. 1-13, 2021.

6. MARTINS, Gladys Aires; CHAUL, Aiçar. Tratamento tópico da psoríase. Consenso Brasileiro de Psoríase.(1st ed.). Rio de Janeiro, Brazil: Sociedade Brasileira de Dermatologia, 2009.
 7. RODRIGUES, Ana Paula; TEIXEIRA, R. M. Desvendando a psoríase. **RBAC**, v. 41, n. 4, p. 303-309, 2009.
 8. ROMITI, Ricardo; CARVALHO, André Vicente E. de; DUARTE, Gleison V. Consenso Brasileiro de Psoríase 2020 e Algoritmo de Tratamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 96, n. 6, p. 778-781, 2021.
 9. AZULAY-ABULAFIA, Luna; FELIX, P. Imunobiológicos na psoríase. **Sociedade Brasileira de Dermatologia, organizador. Consenso Brasileiro de psoríase. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Dermatologia**, p. 85-96, 2009.
-

1 – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos – UNITPAC,
Araguaína/TO, Brasil.

2 – Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – ITPAC, Palmas/TO, Brasil.

3- Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – Uniarp, Caçador/SC, Brasil.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil